

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКИДА МУЛК ҲУҚУҚИГА ДОИР
ҲУҚУҚЛАРНИ РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ТИЗИМИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

**Ўзбекистон Республикаси
Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги
Судьялар олий мактаби мустақил изланувчиси
Агзамова Қизлархон Бахтиёровна**

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада инсофли мулк ҳуқуқига доир ҳуқуқларни рўйхатдан ўтказиш тушунчаси, хусусан, Ўзбекистон қонунчилигида ҳалоллик тамойили ишлатилиши, “инсофли” бўлиш, суд қарорига кўра олиб қўйилган мулкнинг қиймати кўриб чиқилади.

Хусусан, инсофли эгалловчи ҳуқуқлари ҳимоясини кучайтириш зарурати ҳуқуқий таҳлил қилишган Хориж ва миллий қонунчилик қиёсий ўрганилиб таклифлар киритилган.

Калит сўзлар: инсофли эгалловчи, ҳалоллик, суд ишлари, фуқаролик иши, кўчмас мулк, уй-жой, олди-сотди

Ўзбекистон Республикасида амага оширилаётган фуқаролик ҳуқуқи соҳаси билан боғлиқ ислохотлар, фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқларини ривожлантириш, такомиллаштириш ва долзарб муаммоларни келтириб чиқарувчи вазиятларни бартараф этиш, уларга ҳуқуқий баҳо бериш ва ечимини топиш каби вазифаларни ўз ичига қамраб олган.

Ўзбекистон Республикасида кўчмас мулкга доир ҳуқуқларни рўйхатдан ўтказиш тизимини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 апрелдаги “Кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–4270-сон қарорига асосан¹, кўчмас мулкка нисбатан мулк ҳуқуқи ва бошқа ашёвий ҳуқуқлар ҳақидаги маълумотлар Реестрга фақат давлат нотариал идорасининг талабномасига асосан электрон шаклдаги кадастр паспорти тайёрланганидан кейин нотариуслар томонидан ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда ҳуқуқ эгасини ўзгартириш шаклида киритилади ва бир вақтнинг ўзида Реестрдан кўчирма берилади.

Ушбу қарор кўчмас мулкка нисбатан ҳуқуқларни рўйхатдан ўтказишда ахборот-коммуникацион технологияларни фаол жорий этиш, ортиқча сансалорликларни олдини олишга хизмат қилади. Мазкур соҳага ахборот-коммуникацион технологияларини жорий этиш шартномавий муносабатлар барқарорлигига хизмат қилиши зарур. Бунда кўчмас мулк билан боғлиқ ҳаракатларни амалга оширувчи барча ташкилотлар (коммунал хизмат, солиқ инспекцияси ва бошқа ташкилотлар) билан интеграция тармоғини яратиш ва уни қўллаш заруратини юзага келтиради. Мазкур тизим турли суиистеъмолликлардан ҳимоя қилинган бўлиши керак.

Инсофли эгалловчи – харидор, олди-сотди битимини тузишдан олдин ушбу мол-мулкнинг олдинги ўтмиши, бу борада низо йўқлиги ёки уни ҳақиқий эмас деб топилиши мумкинлигини билиши мумкинми? деган ўринли савол туғилади.

Бу борада хизмат кўрсатувчи риэлторлик компаниялари ҳам инсофли эгалловчи ҳуқуқларини ҳимоя қилинишини кафолатламайди. Ушбу компаниялар муайян жавобгарликка тортилиши ёки харидор ҳаражатларини қоплатиш учун шартнома бўйича хавф-хатарни зиммасига олиши ёхуд харидор ва компания ўртасида мажбуриятларни бажармаганлик учун

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 апрелдаги “Кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–4270-сон қарори // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.04.2019 й., 07/19/4270/2890-сон.

жавобгарлик юзага келиши зарур. Амалда эса, инсофли эгалловчи битимни ҳақиқий эмаслиги оқибати бўйича ушбу компанияларга ҳеч қандай эътироз қила олмайди.

Риэлторлик компанияларининг хизмати фақатгина шартномани нотариал тартибда расмийлаштириш учун ҳужжатлар йиғиш, миждоз ва харидорни келиштириб ўзининг хизмат ҳақини олиш билан чегараланади. Битимни ҳақиқий саналиши учун ҳеч қандай низо йўқлиги ва вужудга келиши ҳам мумкин эмаслиги ва қонунийлигини таъминланганлиги борасида бирон бир кафолат бериши кузатилмайди. Ҳаттоки, риэлторлик компаниялари истаганида ҳам битимни ҳақиқийлигига, келгусида ҳеч қандай низо бўлмаслигига кафолат бера олмайди. Инсофли эгалловчи эса, мол-мулксиз ва пул маблағсиз қолиб кетиши мумкин.

Инсофли эгалловчи дуч келиши мумкин бўлган хавф-хатарни баҳолаш учун сотувчининг битим объектига доир ҳуқуқни белгиловчи ҳужжатларини юридик экспертизадан ўтказилади. Бу борада мол-мулкка нисбатан ҳуқуқни белгиловчи ҳужжат қандай тартибда олинганлиги (мерос, олди-сотди ва ҳ.к.), мавжуд ҳуқуқлар ва чекловлар ҳақида ўрганиш талаб қилинади.

Бу борада А.М.Гиновкернинг фикрича, кўчмас мулк ҳар томонлама текшириш келгусида юз бериши мумкин бўлган муаммодан ҳимоя қилади. Агар илгари тузилган битимда учинчи шахсларнинг ҳуқуқлари бузилган бўлса, инсофли эгалловчи учун ноқулай оқибатлар юзага келиши мумкин².

Фикримизча, юқоридаги текшириш ҳам инсофли эгалловчи ҳуқуқларини самарали ҳимоя қилишни кафолатламайди. Харидор одатда мулк ҳуқуқини тасдиқловчи ҳужжатлар мавжудлигига эътибор қаратиш билан чекланади. Унинг ўтмиши қандай бўлишидан қатъий назар, амалда қонун нуқтаи назаридан мулк ҳуқуқи сотувчига тегишли бўлади. Бунда харидор – инсофли эгалловчи ушбу мулк ҳуқуқини давлат рўйхатидан

² Гиновкер А.М. Проблемы защиты прав добросовестных приобретателей недвижимости. // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2009. №6 (93). Б.32.

Ўтказилганлигига таянади ва унинг тўғрилигига ишониб олди-сотди битимини тузади.

Фуқаролик кодексининг 229, 230-моддаларида, Ўзбекистон Республикасининг “Маданий бойликларнинг олиб чиқилиши ва олиб кирилиши тўғрисида”ги қонунида инсофли эгалловчи ҳуқуқларини ҳимоя қилишга доир нормалар мавжуд бўлсада, ундаги қоидалар инсофли эгалловчининг ҳуқуқларини самарали ҳимоя қилишни кафолатламайди.

Хорижий мамлакатларда, хусусан АҚШ, Франция, Швеция, Германия тажрибаси шуни кўрсатадики, кўчмас мулкни сотишга оид битимда қатнашувчи томонларнинг ҳуқуқ ва манфаатларининг қонуний кафолатланиш асослари, тартиби ва механизмлари мавжуд. Инсофли эгалловчидан мулкни олиб қўйиш мумкин эмаслигига оид қоидалар Грузия Фуқаролик кодексининг 187-моддасида, Германия Фуқаролик кодексининг 932-моддасида, Туркманистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 186-моддасида назарда тутилган. Россия Федерациясининг 2019 йил 10 декабрдаги №430 қонуни³ билан Фуқаролик кодексининг биринчи қисмига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш орқали инсофли эгалловчи ҳуқуқлари ҳимояси жорий этилган.

Суд амалиёти шуни кўрсатадики, фуқаролар уй-жойга нисбатан амалга оширилган шартномани қонунда назарда тутилган тартибда расмийлаштирмайди. Баъзида ишончнома олиш, бошқа ҳолатда уй-жой ҳужжатларини олиш ёки мол-мулкка нисбатан амалда фойдаланиш имкониятини қўлга киритишни ўзи етарли деб нотўғри фикрга боради. Бу эса, келгусида инсофли эгалловчи ва мулкдор ўртасида низони юзага келтиради. Натижада фуқаролик ишлари бўйича суд ёки маъмурий суд орқали ҳуқуқларни ҳимоя қилиш зарурати юзага келади.

Инсофли эгалловчининг рўйхатдан ўтказилмаган ҳуқуқларини ҳимоя қилиш алоҳида долзарблик касб этади. Бунда одатда, инсофли эгалловчи

³ Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. N 430-ФЗ “О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации” // <https://rg.ru/2019/12/19/gk-dok.html>

расман бошқа шахсга тегишли бўлган мол-мулкка нисбатан эгалик қилади. Бундай эгалик ҳалол, ошқора, узлуксиз амалга оширилиши талаб қилинади (ФКнинг 187-моддаси). Асосийси, дастлабки мулкдор ва мол-мулк ўртасида юридик алоқанинг бузилиши талаб қилинади. Одатда, бундай мол-мулкни мулкдори бўлиб давлат ҳисобланмайди. Чунки, давлат ва мол-мулк ўртасида юридик алоқа доимо мавжуд бўлади.

Фукаролик қонун ҳужжатларида инсофли эгалловчи ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилишга доир нормаларнинг етарли эмаслиги, мол-мулкни давлат рўйхатидан ўтказиш тизимида, қонун инсофли эгалловчи ҳуқуқларини ҳимоя қилишига бўлган ишончни йўқолишига олиб келади. Хорижий инвесторлар ҳам асосан инвестицияларни кўчмас мулкка киритади. Барча шартномалар, жараён қонун талаб қилган шаклда амалга оширилган бўлишига қарамасдан, турли низоларни келиб чиқиши, ҳаттоки давлат рўйхатидан ўтказилган шартномани, кўчмас мулкка нисбатан хусусий мулк ҳуқуқини ҳам бекор бўлишига олиб келиши инвесторни чўчитади ва келгусида инвестиция киритишга бўлган ишончни йўқолишига олиб келади.

Хорижий давлатларда мол-мулкка нисбатан инсофли эгалловчининг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилувчи учта асосий тизим мавжуд: битим иштирокчиларига етказилган зарарни суғурта орқали тўлаш (АҚШ), битим иштирокчиларига етказилган зарар давлат томонидан ушбу мақсадлар учун ташкил этилган махсус жамғарма ҳисобидан қоплаш (Швеция), ҳуқуқи бузилган битим иштирокчисига битимни расмийлаштирган нотариус томонидан зарарни тўлаш (Франция)⁴.

Айрим мамлакатларда инсофли эгалловчининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш борасида торренс тизими амал қилади. Ушбу тизим кўчмас мулкка нисбатан ҳуқуқларни рўйхатдан ўтказишни назарда тутди ва бунда кўчмас мулкка доир давлат реестри бенефициар (ҳуқуқ эгаси) учун кўчмас мулк объектига нисбатан мулк ҳуқуқини сўзсиз тан олиниши ва давлат томонидан

⁴ Панкова Е.В. Международный опыт защиты прав добросовестных приобретателей. // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2012. №6 (129). Б.95.

моддий жиҳатдан кафолатланади⁵. Мулк ҳуқуқини бир шахсдан бошқа шахсга ўтказиш амалга оширилган битимга доир ҳужжатларга асосланиб эмас, балки мулкдорнинг эрки-иродасига асосан бу борадаги реестр ёзувига тегишли ўзгартиришлар киритиш орқали амалга оширилади. Ушбу тизимнинг асосий мақсади кўчмас мулкка доир давлат реестридаги маълумотларнинг ҳақиқийлигини ошириш кўчмас мулкка нисбатан мулк ҳуқуқини тўлиқ кафолатлаш ҳисобланади. Мазкур тизим умумий ҳуқуқ амал қилувчи мамлакатларда кенг тарқалган.

Шуни қайд этиш лозимки, торренс тизими Австралия, Янги Зеландия, Канада айрим провинциялари (Британия Колумбияси, Алберта, Саскатчеван, Манитоба, Онтарио провинциялари)да қўлланилади. Гарчи рўйхатдан ўтказиш қоида ва жараёнлари турлича бўлсада, қонунчилик бир хил принципларга бўйсунди.

Торренс тизими принциплари:

- рад қилинмаслик;
- ҳуқуқ ва чекловларни рўйхатдан ўтказиш;
- конструктив хабардор қилишнинг бекор қилиниши;
- кафолатлар.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, фақатгина тамойилни мустаҳкамлаб белгилаб қўйишнинг ўзи етарли бўлмайди. Бу борада доктринал илмий ишланмалар яратилиши, қиёсий-ҳуқуқий тадқиқотлар амалга оширилиши зарур. Инсофлилик тамойили масалаларига доир сифатли амалий доктрина ҳуқуқни қўллаш ва суд амалиёти учун муҳим аҳамиятга эга. Бундай доктринанинг бўлмаслиги ва нотўғри йўналишда ривожланиши бевосита ҳуқуқий амалиётга ўз таъсирини кўрсатади. Бунинг учун зарур даражада ва атрофлича доктрина ишлаб чиқилиши зарур.

Инсофли эгалловчиларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишни таъминлаш мақсадида қуйидагиларни назарда тутувчи “Ўзбекистон

⁵ Бевзенко Р.С. Регистрационный конструктор, или как создать идеальную регистрационную систему? (к русскому переводу работы Р. Торренса). Вестник Гражданского Права №2 2018 год. 204-225-б.

Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш” таклиф этилади:

- кўчмас мулкни олувчи уни олишда давлат реестридаги маълумотларга таянган бўлса, агар у мол-мулкни тасарруф этишга ҳақли бўлмаган шахсдан унга ўтганлигини билган ёки билиши лозимлиги суд тартибида исботланмаган бўлса инсофли эгалловчи (187 ва 229-моддалар) деб тан олиниши;

- эгалик қилиш ҳуқуқини вужудга келтирувчи муддат инсофли эгалловчида ашёга нисбатан ошқора эгалик бошланган кундан ўта бошлаши;

- агар уй-жой тасарруфидан чиқиб кетгандан кейин уй-жойга нисбатан мулк ҳуқуқи ҳақидаги давлат реестрига дастлабки инсофли эгалловчи ҳақида ёзув киритилган пайтдан бошлаб уч йил муддат ўтган бўлса, суд ушбу кодекснинг 213-моддасида назарда тутилган фуқаролик ҳуқуқи субъектининг инсофли эгалловчидан уй-жойни талаб қилиб олиш ҳақидаги талабини рад этиш.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, инсофли эгалловчиларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишни таъминлаш мақсадида куйидагиларни назарда тутувчи “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш” таклиф этилади:

- кўчмас мулкни олувчи уни олишда давлат реестридаги маълумотларга таянган бўлса, **инсофли эгалловчи** деб тан олиниши;

- эгалик қилиш ҳуқуқини вужудга келтирувчи муддат **инсофли эгалловчида ашёга нисбатан ошқора эгалик бошланган кундан ўта бошлаши**;

- уй-жойга нисбатан мулк ҳуқуқи ҳақидаги давлат реестрига дастлабки инсофли эгалловчи ҳақида ёзув киритилган пайтдан бошлаб уч йил муддат ўтган бўлса, суд ушбу кодекснинг 213-моддасида назарда тутилган фуқаролик ҳуқуқи субъектининг **инсофли эгалловчидан уй-жойни талаб қилиб олиш ҳақидаги талабини рад этишини назарда тутиш**.

Мазкур таклифларнинг ҳаётга татбиқ этилиши бугунги кунда олиб борилаётган ислохотларда инсофли эгалловчи ҳамда мулкдорнинг ҳуқуқлари ва манфаатларини самарали ҳимоя қилишга хизмат қилади.